

НОВЫЙ ЭТАП СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ УЗБЕКИСТАН И САУДОВСКОЙ АРАВИЕЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

Аббасова Камила Зафаровна

Студентка 2 курса факультета Экономики, политики и туризма

Восточных Стран, кафедры Международных отношений

Номер телефона: +998(90) 5042638, e-mail: @kamilaabbasova86

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15259474>

Аннотация. В данной статье рассматривается история становления и новый этап сотрудничества между Республикой Узбекистан и Саудовской Аравией, а также возникающие перспективы при развитии этого сотрудничества. В настоящее время Республика Узбекистан и Саудовская Аравия стремятся к укреплению своих отношений и развитию сотрудничества в различных сферах, таких как экономика, торговля, инвестиции, образование энергетика и здравоохранение. Помимо того, в статье анализируются последние события и договоренности между двумя странами, выявляются ключевые области сотрудничества и, как это сотрудничество может быть взаимовыгодным для обеих стран.

Ключевые слова: Республика Узбекистан, Саудовская Аравия, сотрудничество, перспективы, торговля, экономика, инвестиции, образование, культура, дипломатические связи.

Annotation: This article outlines the history of the formation and new stage of cooperation between the Republic of Uzbekistan and Saudi Arabia, as well as prospects for the development of this cooperation. Currently, the Republic of Uzbekistan and Saudi Arabia adhere to the principles of their relations and development of cooperation in various fields, such as the economy, trade, investment, education, energy and healthcare. In addition, the article analyzes recent developments and agreements between the two options, identifying certain areas of cooperation, and since this cooperation can be mutually beneficial for the said countries.

Key words: Republic of Uzbekistan, Saudi Arabia, cooperation, prospects, trade, economy, investment, education, culture, diplomatic relations.

Введение.

Между Саудовской Аравией и Узбекистаном установлены крепкие дружественные отношения, и эти отношения были установлены на раннем периоде, сразу после объявления Узбекистаном своей независимости 31 августа 1991 года. Саудовская Аравия была одной из первых стран, признавших независимость Республики Узбекистан (30.12.1991), и две страны подписали меморандум о взаимопонимании, о дипломатических отношениях 20 февраля 1992 года. Сотрудничество в основном сосредоточилось на вопросах экономического и инвестиционного сотрудничества. Саудовская Аравия видит Узбекистан как потенциальный рынок для своих инвестиций и торговли, особенно в сферах нефтегазовой промышленности, сельского хозяйства и текстильной промышленности. Стороны открыли дипломатические представительства в обеих странах, было подписано соглашение о сотрудничестве в политической, торгово-экономической, инвестиционной, технологической и культурной сферах, молодежи и спорта. Было также подписана Конвенция о защите и поощрении инвестиций. Существует большой

потенциал для развития сотрудничества между странами, и лидеры двух стран проявляют решимость, чтобы осуществить его.¹

Участие Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в саммите состоявшемся в Эр-Рияде 20-21 мая 2017 года по приглашению Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда, ознаменовало новый этап в истории двустороннего сотрудничества. В ходе встреч, проведенных главой нашего государства в рамках данного визита, были обозначены перспективные направления дальнейшего развития двусторонних отношений. Новый этап сотрудничества между Республикой Узбекистан и Саудовской Аравией открывает перед обеими странами широкие перспективы для развития взаимовыгодных отношений в различных сферах. Узбекистан и Саудовская Аравия – две важные страны в Центральной Азии и на Ближнем Востоке, со значительным экономическим и геополитическим влиянием. Обе страны имеют богатые ресурсы и большой потенциал для развития сельского хозяйства, туризма, нефтегазовой отрасли и других отраслей экономики. В последние годы Республика Узбекистан прошла серию реформ, направленных на либерализацию экономики и привлечение иностранных инвестиций. Саудовская Аравия являющаяся одним из крупнейших мировых экспортеров нефти, является важным партнером в развитии энергетического сектора Узбекистана. За последние годы были подписаны многочисленные соглашения и контракты на инвестиции в различные отрасли экономики. Будущее сотрудничество Узбекистана и Саудовской Аравии обещает быть еще более успешным и перспективным для обеих странах.²

Основная часть.

Королевство Саудовская Аравия признало независимость Республики Узбекистан 30 декабря 1991г. В феврале 1992г. установлены дипломатические отношения между двумя государствами, в этом же году состоялся официальный визит Президента Республики Узбекистан И.А.Каримова в Саудовскую Аравию. В ноябре 1992 года в Джидде начало свою деятельность Генеральное консульство Узбекистана. В 1995 года в Эр-Рияде открылось Посольство Узбекистана. С 1997 года в Ташкенте функционирует Посольство Саудовской Аравии. В период правления Ислама Каримова (1991-2016 гг.) отношения между Узбекистаном и Саудовской Аравией имели свои особенности. В основном, эти отношения были ориентированы на различные сферы сотрудничества, такие как экономика, торговля, энергетика, культура и образование. Между Саудовской Аравией и Узбекистаном были сделаны значительные шаги для развития двусторонних отношений. Были установлены тесные связи и заметно улучшена взаимная координация в области политики и экономики между двумя странами. В сфере экономики были подписаны соглашения о сотрудничестве в различных отраслях, включая транспорт, энергетику, торговлю и инвестиции. Был

¹ Узбекистан – Саудовская Аравия: укрепляя исторические узы 17/08/2022 By Admin
<https://www.newscentralasia.net/2022/08/17/uzbekistan-saudovskaya-araviya-ukreplyaya-istoricheskiye-svyazi/>

² Новая эра в узбекско-саудовских отношениях 18.08.2022
<https://president.uz/ru/lists/view/5433>

увеличен объем торговли между странами, а также были проведены совместные проекты и инвестиции.³

После вступления Шавката Мирзиёева на пост президента Республики Узбекистан в декабре 2016 году, сотрудничество между Узбекистаном и Саудовской Аравией стало еще более энергичнее и продуктивнее. В 2017 году Шавкат Мирзиёев посетил Саудовскую Аравию с целью укрепления отношений и подписания договоров. В 2018 году были подписаны соглашения и договоры с целью укрепления. 29 июня 2021 года в рамках 4-го раунда политических консультаций стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также вопросы международного и регионального сотрудничества⁴.

Дипломатические связи между Республикой Узбекистан и Саудовской Аравией активные и дружественные. В январе 2021 года лидеры двух стран президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и король Саудовской Аравии Салман Абдул-Азиз Аль-Сауд, встретились на переговорах в Эр-Рияде. В ходе встречи было обсуждено расширение сотрудничества между двумя странами в различных сферах, включая экономику, инвестиции, энергетику, сельское хозяйство, транспорт и туризм. Обе страны также подписали ряд соглашений направленных на укрепление взаимодействия. Например, в феврале 2021 года было подписано Соглашение о взаимных привилегиях между странами, которое способствует развитию торгово-экономических, научно-технических, культурных и иных отношений между Узбекистаном и Саудовской Аравией. Помимо того, в июле 2021 года король Саудовской Аравии посетил Узбекистан, где встретился с президентом Узбекистана. В ходе этой встречи были обсуждены вопросы сотрудничества и возможности дальнейшего развития двусторонних отношений. Поездка президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Саудовскую Аравию в октябре 2021 года также дала новый импульс двусторонним отношениям. В ходе этой поездки были проведены встречи с высшими должностными лицами Саудовской Аравии и подписано несколько соглашений и меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве в различных отраслях.⁵

Экономика: Экономическое сотрудничество между Республикой Узбекистан и Саудовской Аравией развивается в различных сферах. Одной из важных областей сотрудничества в сфере экономики является нефтяная промышленность. Саудовская Аравия является одним из крупнейших производителей нефти в мире, в то время как Узбекистан обладает значительными запасами природного газа. В 2019 году две страны подписали соглашение о сотрудничестве в области энергетики, в рамках которого было обсуждено сотрудничество в сфере добычи и переработки нефти и газа.

³ Узбекистан – Саудовская Аравия: укрепляя исторические узы 17/08/2022 By Admin

<https://www.newscentralasia.net/2022/08/17/uzbekistan-saudovskaya-araviya-ukreplyaya-istoricheskiye-svyazi/>

⁴ Новая эра узбекистано-саудовских отношений 26 августа 2022 <https://vestikavkaza.ru/articles/novaa-era-uzbekistano-saudovskih-otnosenij.html>

⁵ Узбекистан-Саудовская Аравия: взаимовыгодное сотрудничество 23 АВГУСТА 2022 Мухсинджон Холмухамедов <https://ru.eureporter.co/world/uzbekistan/2022/08/23/uzbekistan-saudi-arabia-mutually-beneficial-co-operation/>

В 2020 году Сабика, государственная координационная служба Саудовской Аравии, подписала соглашение с акционерным обществом «УзАвтоСаноат» о строительстве автомобильных дорог в Узбекистане, на общую сумму более 200 миллионов долларов США. Этот проект включает строительство автодороги между городами Ташкент и Навои, а также модернизацию существующих трасс. Также в сфере экономического сотрудничества между странами активно развивается инвестиционное сотрудничество. В 2019 году Agamco объявила о планах инвестирования в нефтяных месторождениях в Узбекистане. Этот проект содействует дальнейшему укреплению отношений между двумя странами и диверсификацию экономики Узбекистана. Это предприятие получило название Uzbekistan Gas and Chemicals Investment LLC и будет заниматься разработкой нескольких месторождений в стране. Кроме того, в 2020 году компания ACWA Power из Саудовской Аравии подписала соглашение о строительстве солнечной электростанции мощностью 1ГВт в Узбекистане. Данный проект на 1,3 млрд, который будет реализован на основе партнерства между ACWA Power и узбекскими компаниями. Сотрудничество в сфере торговли между Республикой Узбекистан и Саудовской Аравией также имеет большой потенциал развития. Обе страны имеют значительные ресурсы и экономический потенциал, что создает возможности для взаимовыгодного сотрудничества. Узбекистан обладает землей и климатическими условиями, благоприятными для сельскохозяйственного производства, а Саудовская Аравия – важный импортер продуктов питания. Возможности сотрудничества могут включать поставку зерновых, фруктов, овощей и других сельскохозяйственных товаров из Узбекистана в Саудовскую Аравию. В 2019 году узбекская компания Uz-Kor Gas Chemical подписала контракт на поставку полимеров в Саудовскую Аравию. Этот контракт был подписан на 17 млн и стал первой поставкой узбекских полимеров в Саудовскую Аравию. А также в 2020 году было подписано соглашение между обеими странами о создании совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству. Этот комитет работает на улучшение торговых отношений между двумя странами, а также на увеличение объемов торговли⁶.

Образование: Узбекистан и Саудовская Аравия имеют долгую историю сотрудничества в различных областях, включая образование. Обе страны придают большое значение образованию и признают его важность для экономического и социального развития. В 2019 году Узбекистан и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в области образования. Соглашение предусматривает обмен студентами, преподавателями и исследователями, а также развитие совместных проектов и программ. Одним из конкретных проектов, реализуемых в рамках этого соглашения, является создание узбекско-саудовского университета в городе Ташкент. Университет специализируется на обучении инженеров, медиков бизнесменов. Кроме того, Саудовская Аравия предоставляет стипендии узбекским студентам для обучения в высших учебных заведениях Саудовской Аравии. Другим примером сотрудничества

⁶ Узбекистан и Саудовская Аравия наращивают инвестиционное сотрудничество 22.11.2023, 13:00
<https://daryo.uz/ru/2023/11/22/uzbekistan-i-saudovskaa-aravia-ukreplaut-investicionnoe-sotrudnicestvo>

является оказание Саудовской Аравией финансовой поддержки для модернизации узбекской системы образования. В рамках этой поддержки финансируются проекты по строительству новых образовательных учреждений, поставке современного оборудования и развитию программ обучения. Помимо того, между странами проводятся культурные обмены, включающие образовательные программы и встречи. Такие мероприятия способствуют расширению культурного понимания и обмену опытом в сфере образования.

Исламский университет в Медине выразил готовность сотрудничать с вузами Узбекистана по следующим направлениям – выделение учебных грантов для узбекских студентов, организация специальных курсов для обучения арабскому языку, подготовка учебных программ, повышение квалификации узбекских преподавателей арабского языка, создание группы по арабской каллиграфии и организация курсов по этой дисциплине, проведение научных исследований по фикху, акиде, хадисоведению, тафсиру и другим направлениям. Плодотворное сотрудничество осуществляется между Ташкентским Государственным Университетом Востоковедения и саудовским Центром исследований и обмена знаниями, который предоставил для библиотеки нашего вуза большое количество книг по истории, философии, литературе, а также словари для студентов, изучающих арабский язык. Ташкентский Государственный Университет Востоковедения и Университет имени Короля Сауда намерены наладить взаимодействие. Вопросы подписания Меморандума о взаимопонимании между высшими учебными заведениями двух стран обсудили в ходе встречи представителей посольства Узбекистана в Саудовской Аравии и главы управления международных связей саудовского вуза. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе визита руководства ТГУВ в Саудовскую Аравию в январе 2023 года. Представитель арабского вуза поделился, что внимательно следит за масштабными реформами в нашей стране в сфере образования и подтвердил заинтересованность в налаживании сотрудничества с узбекскими партнерами в данном направлении. Правительство Саудовской Аравии одобрило подписание Меморандума о взаимопонимании с ТГУВ.

В целом, сотрудничество между Узбекистаном и Саудовской Аравией, в сфере образования способствует развитию образовательных программ, обмену знаниями и опытом, а также стимулирует международной мобильности студентов и ученых. Это создает благоприятные условия образовательной системы и образовательных возможностей в обеих странах⁷.

Культура. Узбекистан и Саудовская Аравия имеют давние исторические связи, которые базируются на религии и культуре. Оба государства являются представителями исламского мира, что способствует развитию взаимопонимания и сотрудничества в различных областях, в том числе культуру. В последние годы Узбекистан и Саудовская Аравия активно развивают культурное сотрудничество. В 2020 году в Ташкенте прошел «День Культуры» Саудовской Аравии, на котором были

⁷ Узбекистан и Саудовская Аравия договорились о сотрудничестве в сфере образования (обновлено: 11:46 20.11.2023) <https://uz.sputniknews.ru/20231120/uzbekistan-saudovskaya-araviya-obrazovaniye-sotrudnichestvo-41125227.html>

представлены традиционные музыкальные инструменты, танцы и костюмы. Также была организована выставка современного искусства и фотографии. В рамках сотрудничества между двумя странами были подписаны меморандумы о взаимодействии в области культуры и искусства. В 2020 году узбекской Национальный Музей искусства имени Ислама Каримова провел выставку саудовского художника Абдулла аль-Осайми, на котором были представлены его работы в различных жанрах. Сотрудничество в сфере культуры между Узбекистаном и Саудовской Аравией имеет большой потенциал для развития. Оба государства имеют богатое культурное наследие, которое может быть использовано для создания совместных проектов и программ. В будущем, можно ожидать укрепления связей между двумя странами в области культуры и искусства⁸.

Здравоохранение: Сотрудничество в сфере здравоохранения между Узбекистаном и Саудовской Аравией может охватывать различные аспекты, в том числе медицинское образование, обмен опытом и передачу новейших технологий. Саудовская Аравия приглашает узбекских медицинских специалистов для участия в конференциях, семинарах и обучении в медицинских учреждениях, что позволяет улучшить качество медицинского обслуживания и расширяет спектр медицинских услуг между странами. Врачи и медицинские специалисты из Узбекистана получают образование и обучаются в медицинских университетах и центрах Саудовской Аравии, чтобы получить современные знания и навыки в медицине. Кроме того, Узбекистан и Саудовская Аравия разрабатывают и продвигают медицинский туризм, привлекая иностранных пациентов для получения качественной медицинской помощи. 26 марта 2023 году в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между Министерством здравоохранения Республики Узбекистан, Фондом прямых инвестиций Республики Узбекистан и компанией Dr.Sulaiman AL-Habib Medical Group (HGM) (Королевство Саудовская Аравия). HGM (Dr.Sulaiman AL-Habib Medical Group) является одним из ведущих поставщиков медицинских услуг в частном секторе Ближнего Востока. Под управлением компании находятся 18 медицинских учреждений в Королевстве Саудовская Аравия, Объединённых Арабских Эмиратах и Королевстве Бахрейн. В соответствии с документом в систему управления здравоохранением Узбекистана будут внедряться современные технологии с целью оцифровки и централизации всех медицинских данных и процессов взаимодействия с пациентами, включая пилотную программу по подключению крупной ташкентской больницы к IT-решениям, предоставляемым HMG. Также в Узбекистане будет создана Медицинская академия HMG с целью обучения и повышения квалификации узбекских медицинских работников. Кроме того, до 10 работников младшего медперсонала из Узбекистана ежегодно будут отправлять на стажировку в больницы HMG в Саудовской Аравии с целью усовершенствования навыков. В меморандуме говорится и о реализации нового инвестиционного проекта по созданию современного многопрофильного

⁸ Историко-культурные истоки народов Узбекистана и Саудовской Аравии Алишер Сабиров https://uza.uz/ru/posts/istoriko-kulturnye-istoki-narodov-uzbekistana-i-saudovskoy-aravii_400761?q=%2Fposts%2Fistoriko-kulturnye-istoki-narodov-uzbekistana-i-saudovskoy-aravii_400761

медицинского комплекса в Ташкенте в соответствии со стандартами клиник и больниц НМГ, оснащенных передовыми и современными технологиями⁹.

Перспективы дальнейшего развития партнерства между Узбекистаном и Саудовской Аравией представляют собой обещающими и многообещающими. Оба государства имеют большие возможности для сотрудничества в различных сферах. Одно из перспективных направлений сотрудничества между Узбекистаном и Саудовской Аравией – экономика. Оба государства имеют сильную экономику и могут вести взаимовыгодный обмен товарами и услугами. Узбекистан известен своими богатыми природными ресурсами, а Саудовская Аравия – нефтепродуктами. Сотрудничество в сфере энергетики и нефтяной промышленности может быть особенно полезным для обоих государств. Помимо того, Узбекистан и Саудовская Аравия, имеют потенциал для развития туризма. Узбекистан богат своей историей, культурой и уникальными памятниками архитектуры, которые привлекают туристов со всего мира. Саудовская Аравия также известна своими исламскими святынями и может предложить уникальные туристические возможности для узбекских граждан. Культурный обмен между Узбекистаном и Саудовской Аравией также имеет большие ресурсы для развития. Оба государства имеют богатые исторические и культурные традиции, которые могут быть обменены искусством, литературой, музыкой и другими аспектами культуры. И конечно же, сотрудничество в сфере образования и науки может быть очень полезным для обоих государств. Обмен знаниями и передовыми технологиями между Узбекистаном и Саудовской Аравией может способствовать развитию и инновациям в обеих странах.

В итоге, перспективы дальнейшего развития партнерства между Узбекистаном и Саудовской Аравией многообещающие. Оба государства имеют сильные основы для сотрудничества в различных областях, и их партнерство может принести взаимную пользу и усилить взаимоотношения между странами.¹⁰

Заключение

Исходя из выказанного, можно сказать, что сотрудничество между Узбекистаном и Саудовской Аравией находится на новом этапе развития, который обещает большие перспективы для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. Первое посещение Короля Саудовской Аравии в Узбекистане и последующее взаимное посещение высокопоставленных официальных лиц двух стран создали основу для политического и экономического диалога. Обе стороны выразили готовность укрепить связи и расширить сотрудничество в различных сферах. Республика Узбекистан предлагает инвестиционные возможности, особенно в области нефтегазовой и энергетической промышленности, сельского хозяйства и туризма. Саудовская Аравия, в свою очередь, может предоставлять финансовую и техническую помощь для развития этих отраслей. Обмен опытом и знаниями между двумя странами может способствовать развитию образовательных программ, культурного наследия и обмена

⁹ Саудовская Аравия внедрит свой опыт в сфере медицины в Узбекистане с IT-решениями 16:43, 26 mart 2022 yil <https://uzreport.news/society/saudovskaya-araviya-planiruet-vnedrit-svoy-opit-v-sfere-meditsini-v-uzbekistane-s-it-reshe>

¹⁰ Узбекистан – Саудовская Аравия: взаимовыгодное сотрудничество 18.08.2022 9:17 <https://review.uz/post/uzbekistan-saudovskaya-araviya-vzaimovgodnoe-sotrudnichestvo#>

медицинскими технологиями и практиками. Чтобы реализовать все перспективы, необходимо установить более тесные связи на государственном и региональном уровнях, а также продвигать деловые контакты и создавать условия для притока инвестиций и технологий. Новый этап сотрудничества между Узбекистаном и Саудовской Аравией открывает многообещающие перспективы для дальнейшего развития двусторонних отношений в различных сферах. Обе стороны могут взаимно выиграть от расширения сотрудничества и плодотворных связей.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Неизвестен. (18 08 2022 г.). Президент Республики Узбекистан. Получено из Новая эра в узбекско-саудовских отношениях: <https://president.uz/ru/lists/view/5433>
2. Неизвестен. (17 08 2022 г.). Узбекистан – Саудовская Аравия: укрепляя исторические узы. Получено из <https://www.newscentralasia.net/2022/08/17/uzbekistan-saudovskaya-araviya-ukreplyaya-istoricheskiye-svyazi/>
3. Неизвестен. (22 11 2023 г.). Узбекистан и Саудовская Аравия наращивают инвестиционное сотрудничество. Получено из <https://daryo.uz/ru/2023/11/22/uzbekistan-i-saudovskaa-aravia-ukreplaut-investicionnoe-sotrudnicestvo>
4. Новая эра узбекско-саудовских отношений. (26 08 2022 г.). Получено из <https://vestikavkaza.ru/articles/novaa-era-uzbekistano-saudovskih-otnosenij.html>
5. Общество. (26 03 2022 г.). Саудовская Аравия внедрит свой опыт в сфере медицины в Узбекистане с IT-решениями. Получено из <https://uzreport.news/society/saudovskaya-araviya-planiruet-vnedrit-svoy-opit-v-sfere-meditcini-v-uzbekistane-s-it-reshe>
6. Узбекистан – Саудовская Аравия: взаимовыгодное сотрудничество. (18 08 2022 г.). Получено из <https://review.uz/post/uzbekistan-saudovskaya-araviya-vzaimovgodnoe-sotrudnichestvo#>
7. Холмухамедов, М. (23 08 2022 г.). Узбекистан-Саудовская Аравия: взаимовыгодное сотрудничество. Получено из <https://ru.eureporter.co/world/uzbekistan/2022/08/23/uzbekistan-saudi-arabia-mutually-beneficial-co-operation/>